

YANGI KONSTITUTSIYA ERKIN VA FAROVON HAYOTIMIZ POYDEVORI

Abdumalikova Sevinch Shokir qizi,
Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan Yangi Konstitutsiyasi haqidagi fikrlar va uning istiqbollari haqida so‘z yuritilib, unda Konstitutsiyaning xalqimiz ravnaqi va farovonligi yo‘lidagi ulkan ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi, konstitutsiya, farovon hayot, xalq, o‘zbek xalqi, fuqarolar erkinligi.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА НАШЕЙ СВОБОДНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются мнения о новой Конституции, принятой в Республике Узбекистан, и её перспективы. Особое внимание уделяется её огромному значению на пути к процветанию и благополучию нашего народа.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, конституция, благополучная жизнь, обеспеченная жизнь, народ, узбекский народ, свобода граждан.

THE NEW CONSTITUTION IS THE FOUNDATION OF OUR FREE AND PROSPEROUS LIFE

Annotation: This article discusses opinions about the new Constitution adopted in the Republic of Uzbekistan and its prospects. It emphasizes the Constitution’s great significance for the prosperity and well-being of the nation.

Keywords: Republic of Uzbekistan, constitution, prosperous life, prosperous life, people, Uzbek people, freedom of citizens.

Bugun O‘zbekiston Respublikasi yangi taraqqiyot va muvaffaqiyatlar yo‘lidan dadil qadam tashlamoqda. Barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar, avvalambor, xalq farovonligi, fuqarolarning munosib turmush tarzi va sharoitlarini ta’minlashga qaratilgan⁹⁵. Mamlakatimizning asosiy qonunida insonning hayoti,

⁹⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.

erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat ekanligi belgilab qo'yilgan⁹⁶. Odamlarda adolat va qonun ustuvorligiga ishonch bor. Asosiysi, mamlakatimiz fuqarolarining hayot va ijtimoiy jarayonlardagi muammolarni hal etishda ishtirok etishga intilishi kundan-kunga ortib bormoqda. Shu bilan birga, amaldagi qonunlar to'laqonli faoliyat yuritishi, shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarni to'laqonli amalga oshirishga xizmat qilishi, bir so'z bilan aytganda, islohotlarni amaliyotga tatbiq etishi uchun fuqarolar huquqiy ongini oshirishlari zarur. Barcha fuqarolarda Konstitutsiya va qonunlarni hurmat qilish, ularga rioya qilish tuyg'usi shakllangandagina jamiyat hayoti va turmush tarzi o'zgaradi. Shu boisdan ham fuqarolarga Konstitutsiyaning milliy huquq tizimidagi o'rni va roli haqida ma'lumot beruvchi tadbirlarni tashkil etish zarur. Bundan tashqari, o'quvchilarning asosiy qonun – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi haqidagi bilimlarini kengaytirish, huquqiy savodxonligini oshirish juda muhim.

Asosiy qonun siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish, inson huquq va erkinliklarini, jamiyatda tinchlik va totuvlikni ta'minlashga zamin yaratdi. U ijtimoiy munosabatlarning izchil rivojlanishi uchun mustahkam huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi va fuqarolar, jamiyat va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar vektorini belgilaydi. Konstitutsiyaviy huquqning asosini amaldagi Konstitutsiyaning o'zi tashkil etadi. Konstitutsiyaning har qanday milliy huquq tizimidagi o'rni va roli asosiy va muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, har bir davlatning o'z Konstitutsiyasi mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha mamlakatlar uchun yagona universal konstitutsiyaviy model mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emas. Har bir davlat o'zining konstitutsiyaviy rivojlanish yo'liga ega. Bu borada mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi ham bundan mustasno emas.

Yangi Konstitutsiyaning Muqaddimasida shunday bayon etiladi:

“Biz, O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib,

demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib,

inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda,

⁹⁶ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “Adolat”, 2023.

davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma’naviy merosiga tayanib,

mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko‘paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib,

xalqaro huquqning umume’tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda,

O‘zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo‘shni davlatlar bilan do‘stona munosabatlarini hamkorlik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib,

fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko‘p millatli jonajon O‘zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta’minlashni maqsad qilgan holda,

ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e’lon qilamiz”⁹⁷.

Konstitutsiyamiz o‘zining insonparvarligi bilan ham ajralib turadi. Unga ko‘ra ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyiligidan mahrum bo‘lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta’lim olishini, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishini ta’minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag‘batlantiradi. Ma’lumki, muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev tomonidan hozirgi kunda biz yoshlarga ham juda katta imkoniyatlar berilmoqda. Aynan shu ham Konsitutiya da belgilab qo‘yildi, ya’ni “Davlat fuqarolarning bandligini ta’minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish, shuningdek kambag‘allikni qisqartirish choralarini ko‘radi. Davlat fuqarolarning kasbiy tayyorgarligini va qayta tayyorlanishini tashkil etadi hamda rag‘batlantiradi”⁹⁸. Bu davlatning Konstitutsiyaga ega bo‘lishi mustaqil demokratik huquqiy davlat taraqqiyoti va taraqqiyotining asosiy poydevori bo‘lishi bilan birga, sharti ham ekanligi jahon miqyosida ta’kidlanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganidan keyingi yillar davomida uning norma va qoidalari hayotga izchil tatbiq etilmoqda. O‘zbek xalqi hayotining barcha jabhalarida salmoqli yutuqlarga erishildi va bunday taraqqiyot hali ham davom etmoqda. Konstitutsiyamiz sharofati bilan mamlakatimizda fuqarolar va

⁹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Muqaddimasi, 2023-yil 30-aprel tahriri.

⁹⁸ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 43-modda.

millatlar o'rtasidagi totuvlik ta'minlanib, turmush darajasi yildan-yilga yuksalib, ijtimoiy-madaniy rivojlantirish, ta'lim, fan va sport sohalarida yuksak marralarga erishildi. Kelajak egalari bo'lgan yoshlar O'zbekiston Konstitutsiyasining yaratilish tarixi, konstitutsiyaviy tuzum tamoyillari, mamlakatimiz bosh qonunida ifodalangan suverenitet va demokratiya ramz va tamoyillari haqida nazariy va amaliy ma'lumotlarga ega bo'lmoqda. Bu ham Respublika Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan insonning huquq va majburiyatlari, ularni amalga oshirishga oid moddalarning samarasi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Yosh avlod vakillari Konstitutsiyaga oid har qanday savolga o'z zukkoligi bilan dadil javob berish erkinligini o'rganmoqda.

Shuningdek, ular saylov qonunchiligining muhim masalalari bo'yicha o'z fikrlarini bildirish huquqiga ega. Nafaqat yoshlar, balki butun o'zbek xalqi bunday huquqqa ega. Konstitutsiyada belgilab berilgan tamoyil va qoidalar, uzoqni ko'zlagan maqsad va vazifalar, chuqur o'ylangan taraqqiyot strategiyasi barcha sohalarda tub islohotlarni belgilab berdi. Bu O'zbekistonni yuksak marralarni zabt etishga undagan ishonchli va hal qiluvchi omil bo'ldi. Mamlakat fuqarolari bundan haqli ravishda faxrlanishi mumkin.

Xulosa shuni ko'rsatdiki, mamlakat hayotining barcha jabhalarini isloh qilish va demokratlashtirish jarayoni bir martalik emas, balki Konstitutsiyaning barcha tamoyillari va qoidalarini hayotga tatbiq etishni oliy maqsad qilib olgan uzluksiz jarayondir. Bu yurtimizning yanada gullab-yashnashiga, uning erkinligi va mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bosh qomusda O'zbekistonning asosiy maqsadi nafaqat demokratik huquqiy davlat, balki adolatli jamiyat barpo etish ekanligi aniq qayd etilgan. Binobarin, uning mazmun-mohiyati insonlar uchun munosib turmush sharoiti yaratish, milliy qonunchilikning barcha sohalarining asosi sifatida ijtimoiy adolat tamoyillarini hayotga tatbiq etishdan iborat. Bu harakatlarning barchasi xalq farovonligi, fuqarolarning farovon turmush kechirishlari, jumladan, xotin-qizlarning huquq va erkinliklari ko'lamini kengaytirish, turmush darajasini oshirishga qaratilgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 1-maydagi "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60-yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risida"gi farmoni.

3. Xaitov Aktam - Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi Spikeri o'rinbosari, O'zLidep fraksiyasi rahbari - "Konstitutsiya - farovon hayotimiz taraqqiyotining asosiy poydevori" - lider.uz /uz/ ro'znomasi maqolasi bosh sahifa.

4. A.Rahimov - "Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarining kafolati" "Xalq so'zi" ro'znomasidagi maqolasi. 09.12.2021 yil. 2-bet.

5. Abdikarimova Sayyora – O'z. Oliy Majlis Senati a'zosi - "Konstitutsiya - taraqqiyotimiz va farovonligimiz kafolati" – O'z. Ru. En. Constitution. uz/pages/ bosh sahifa.

6. "Konstitutsiya - farovon hayotimiz va taraqqiyotning asosiy poydevori". – O'z.Res. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi - "Xalq so'zi" ro'znomasi, maqola, 24.11.2021 yil № 926. 2- bet.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asari. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.